

AXBOROT-KUTUBXONA MUASSASALARI FAOLIYATINI INTELLEKTUAL BOSHQARISHNING INTEGRATSIYALASHGAN RAQAMLI PLATFORMASI MODELI

Zuxra Yusupova

Respublika yig'ma elektron katalog markazi direktori, Biznes va tadbirkorlik oliy maktabi
magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19549969>

Annotatsiya. Ushbu tezisda axborot-kutubxona muassasalari faoliyatini zamonaviy raqamli transformatsiya sharoitida samarali tashkil etish va boshqarishning dolzarb masalalari tahlil qilinadi. Tadqiqotda kutubxona fondlarini markazlashgan holda boshqarish, bibliografik yozuvlarni milliy va xalqaro standartlar asosida standartlashtirish, dublet yozuvlarni aniqlash va qisqartirish, foydalanuvchilarga ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini oshirish hamda intellektual qidiruv tizimlarini joriy etish bo'yicha integratsiyalashgan raqamli platforma modeli taklif etiladi.

Sun'iy intellekt, OCR va NLP texnologiyalaridan foydalanish orqali bibliografik yozuvlarni avtomatlashtirish, ma'lumotlar sifatini yaxshilash, foydalanuvchi ehtiyojlariga mos tavsiyalarni shakllantirish va analitik qaror qabul qilish imkoniyatlari yoritiladi. Taklif etilayotgan model AQSH ning OCLC tashkiloti tomonidan yuritiladigan WorldCat va WorldShare Management Services kabi xalqaro bibliografik platformalar bilan integratsiya imkoniyatlarini ham qamrab oladi.

Mazkur yondashuv axborot-kutubxona muassasalari o'rtasida yagona raqamli muhitni shakllantirish, xalqaro ma'lumotlar bazalari bilan ma'lumot almashinuvini kuchaytirish hamda milliy kutubxona tizimini global axborot makoniga olib chiqish nuqtai nazaridan muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: axborot-kutubxona, intellektual boshqaruv, raqamli platforma, bibliografik yozuv, OCR va NLP texnologiyalari, dublet nazorati, sun'iy intellekt, intellektual qidiruv

Аннотация. В данном тезисе анализируются актуальные вопросы эффективной организации и управления деятельностью информационно-библиотечных учреждений в условиях современной цифровой трансформации. В исследовании предлагается модель интегрированной цифровой платформы, направленной на централизованное управление библиотечными фондами, стандартизацию библиографических записей на основе национальных и международных стандартов, выявление и сокращение дублетных записей, повышение качества обслуживания пользователей, а также внедрение интеллектуальных поисковых систем.

Освещаются возможности автоматизации библиографических записей, повышения качества данных, формирования рекомендаций с учетом потребностей пользователей и аналитической поддержки принятия решений с использованием технологий искусственного интеллекта, OCR и NLP. Предлагаемая модель также охватывает возможности интеграции с международными библиографическими платформами, такими как OCLC, WorldCat и WorldShare Management Services, поддерживаемыми организацией OCLC (США).

Данный подход имеет важное научное и практическое значение с точки зрения формирования единой цифровой среды между информационно-библиотечными учреждениями, усиления обмена данными с международными базами и вывода национальной библиотечной системы в глобальное информационное пространство.

Ключевые слова: библиотека, цифровая платформа, интеллектуальное управление, библиографическая запись, технология OCR и NLP, искусственный интеллект, интеллектуальный поиск

Abstract. *This thesis analyzes current issues of the effective organization and management of information and library institutions in the context of modern digital transformation. The study proposes an integrated digital platform model aimed at centralized management of library collections, standardization of bibliographic records based on national and international standards, identification and reduction of duplicate records, improvement of user service quality, and implementation of intelligent search systems.*

The thesis highlights the possibilities of automating bibliographic records, improving data quality, generating user-oriented recommendations, and supporting analytical decision-making through the use of artificial intelligence, OCR and NLP technologies. The proposed model also includes integration capabilities with international bibliographic platforms such as OCLC, WorldCat, and WorldShare Management Services managed by OCLC (USA).

This approach has significant scientific and practical importance in terms of creating a unified digital environment among information and library institutions, strengthening data exchange with international databases, and integrating the national library system into the global information space.

Keywords: *library, digital platform, intelligent management, bibliographic record, OCR and NLP technologies, artificial intelligence, intelligent search*

Hozirgi raqamli jamiyat sharoitida axborot-kutubxona muassasalari faoliyatini samarali boshqarish masalasi alohida dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Axborot resurslari hajmining keskin ortishi, elektron va to'liq matnli ma'lumotlar bazalarining kengayishi hamda foydalanuvchilar ehtiyojlarining murakkablashuvi kutubxona boshqaruvida yangi konseptual yondashuvlarni talab etmoqda.

Bugungi kunda axborot-kutubxona muassasalari nafaqat axborot resurslarini saqlovchi markaz, balki bilimlar almashinuvi, ilmiy kommunikatsiya, raqamli servislar va foydalanuvchilarga yo'naltirilgan xizmatlarni amalga oshiruvchi kompleks axborot tizimi sifatida faoliyat yuritmoqda. Shu sababli ularning boshqaruv tizimini zamonaviy raqamli texnologiyalar asosida qayta tashkil etish va yagona boshqaruv muhitiga integratsiyalash zamon talabi hisoblanadi.

An'anaviy boshqaruv usullari fondlarni hisobga olish, bibliografik yozuvlarni shakllantirish va kitob aylanmasini nazorat qilishda ma'lum darajada samarali bo'lgan bo'lsa-da, zamonaviy sharoitda ularning funksional imkoniyatlari cheklanib qolmoqda. Ayniqsa, dublet bibliografik yozuvlarning ko'payishi, turli platformalar o'rtasida ma'lumot almashinuvining yetarli emasligi, qidiruv tizimlarining cheklanganligi hamda analitik monitoring vositalarining sustligi muhim muammolardan hisoblanadi.

Shu nuqtai nazardan, axborot-kutubxona muassasalari faoliyatini intellektual boshqarishning integratsiyalashgan raqamli platformasi modelini ishlab chiqish muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega. Taklif etilayotgan model kutubxona fondlari, bibliografik ma'lumotlar,

elektron resurslar, foydalanuvchilar xizmati va analitik hisobotlarni yagona raqamli muhitda birlashtirishga qaratilgan.

Mazkur tadqiqotning ilmiy yangiligi shundan iboratki, axborot-kutubxona muassasalari faoliyatini boshqarishning an’anaviy jarayonlari sun’iy intellekt, OCR va NLP texnologiyalari bilan integratsiyalashgan yagona platforma modeli asosida taklif etilmoqda. Ushbu yondashuv bibliografik yozuvlarni avtomatlashtirish, dubletlarni qisqartirish, fondlar harakatini real vaqt rejimida monitoring qilish va foydalanuvchi ehtiyojlariga mos intellektual qidiruv tizimini yaratish imkonini beradi.

Platforma konseptual modeli funksional jihatdan bir nechta asosiy modullardan tashkil topadi:

fondlarni boshqarish moduli;

bibliografik ma’lumotlarni standartlashtirish va dublet nazorati moduli;

intellektual qidiruv moduli;

analitik monitoring paneli hamda xalqaro ma’lumotlar bazalari bilan integratsiya moduli.

Mazkur modullar o‘zaro integratsiyalashgan holda ma’lumotlar oqimini boshqarish, qaror qabul qilish va foydalanuvchi xizmatlarini optimallashtirishga xizmat qiladi. Sun’iy intellekt texnologiyalari orqali bibliografik yozuvlarni avtomatik shakllantirish, dubletlarni aniqlash va foydalanuvchilarga shaxsiy tavsiyalar berish imkoniyati yaratiladi.

Platformaning konseptual modelni amaliyotga joriy etish natijasida bibliografik yozuvlarni yaratish va tekshirishga sarflanadigan vaqtni sezilarli darajada qisqartirish, ma’lumotlar sifati va to‘liqligini oshirish, shuningdek, kutubxona foydalanuvchilariga tezkorlik bilan xizmat ko‘rsatish samaradorligini yaxshilash kutiladi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, axborot-kutubxona muassasalari faoliyatini intellektual boshqarishning integratsiyalashgan raqamli platformasi modeli raqamli transformatsiya sharoitida sohani sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqish imkonini beradi. Taklif etilayotgan yondashuv respublika miqyosida axborot-kutubxona muassasalari o‘rtasida yagona raqamli muhitni shakllantirish, xalqaro ma’lumotlar bazalari bilan integratsiyani kuchaytirish hamda foydalanuvchilarga ko‘rsatilayotgan xizmatlar sifatini oshirishda muhim amaliy ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ganiyeva B.I. **Axborot-kutubxona katalogi va fondi**. – Toshkent: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2017. – 212 b. ISBN: 978-9943-07-556 b.
2. <https://www.oclc.org/en/home.html?redirect=true>
3. Smith J. **OCR and NLP Technologies for Automated Bibliographic Metadata Extraction**. - Journal of Digital Libraries, 2022. - Vol. 13, No. 2. - 45-58 p.
4. Yusupova Z.M. **Kutubxona faoliyatini innovatsion boshqarishning zamonaviy yondashuvlari** // KUTUBXONA.uz . – Toshkent, 2026.